

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM, O'QUV TOPSHIRIQ ISHLARINI INNOVATSION TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Sobirov Dilshod To'xtamurod o'g'li

Toshkent Amaliy fanlar universiteti. Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kuzatuv, qiyosiy tahlil, modellashtirish, so'rovnoma metodlaridan foydalanib, o'quvchilarning elektron ta'lim muhitida mustaqil ta'limni tashkil etish jarayonida elektron ta'lim resurslaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, kompetentlik, kreativlik.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования методики использования электронных образовательных ресурсов в процессе организации самостоятельного обучения учащихся в среде электронного обучения с использованием методов наблюдения, сравнительного анализа, моделирования, анкетирования.

Ключевые слова: инновационные технологии, компетентность, креативность.

Annotation: This article dealt with the issues of improving the methodology of using electronic educational resources in the process of organizing independent education in the e-learning environment of students using methods of observation, comparative analysis, modeling, survey.

Keywords: innovative technologies, competence, creativity.

Bizning maqolamiz juda muhim va qiziqarli mavzu bo'lib, talabalarning mustaqil ta'limini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirishni metodikasini takomillashtirish maqsadida quyidagi yo'nalishlarga e'tibor berishingiz kerak:

Mustaqil ta’limning mazmuni: Mustaqil ta’limning maqsadi va mazmunini aniqlovchi. Bu, talabalar uchun zarur malumotlarni taqdim etish, ularning o’zlashtirish va amaliyotni rivojlantirishda yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalar tanlash: Mustaqil ta’limda innovatsion texnologiyalarni (masalan, interaktiv darsliklar, onlayn darslar, ilova asosida ta’lim, vb.) qanday qilib samarali foydalanishni o’rganish va amaliyotga o’tkazish metodikasini joriy etish.

O’quv jarayonini individuallashtirish: Har bir talabaning ilg’orligi, qobiliyati va o’zlashtirishi farqli bo’lishi mumkin. Bu sababli, mustaqil ta’limning metodikasida o’quvchilarning talablari va xohishlari asosida individual yondashish tizimi ishlab chiqilishi zarur.

Amaliyotga asoslangan ta’lim: Teoritik bilimlarni amaliyotga o’tkazish va talabalarni o’zlarining bilimlarini amaliyotda sinovga chaqirish uchun samarali usullarni qo’llash juda muhimdir. Bu, texnik vositalardan samarali foydalanishni ham o’z ichiga oladi.

Monitoring va baholash: Talabalarning o’zlashtirish darajasini, bilim va ko’nikmalarini baholash uchun monitoring va baholash tizimini joriy etish. Bu, o’qituvchilarga o’quvchilar bilimlarini va rivojlanishlarini kuzatishga yordam beradi va dasturni takomillashtirishga o’z imkoniyatlari misol qiladi.

O’qituvchilar tayyorlash: Mustaqil ta’limning metodikasini rivojlantirishda o’qituvchilarni yangi texnologiyalar va o’quv-uslublarga oid bilimlarini oshirish va ularni rivojlantirishga yo’l qo’yimoq juda muhimdir.

Hamkorlik va ko’cha: O’qituvchilar, o’quvchilar, ota-onalar va administratsiya o’rtasidagi hamkorlik va ko’cha qo’llanish, o’quv-tadqiqot ishlari olib borishning muhim qismi bo’ladi.

Bu yo’nalishlar asosida, talabalarning mustaqil ta’limni innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirishni metodikasini takomillashtirishga yondashish maqsadida qadam olib borish juda muhimdir. Ular o’quvchilarning o’zlashtirishini yaxshilash va o’quv-uslublarini yangilashga yordam beradi.

Maqola sarlavhasi: Talabalarning mustaqil ta’lim, o‘quv topshiriq ishlarini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish metodikasi.

Joriy holat va muammolar: O‘quv jarayoni, xususiyl holatlar va dunyodagi so‘nggi rivojlanishlar, o‘quvchilar va o‘qituvchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratishiga olib kelmoqda. Mustaqil ta’limning o‘zlashtirishga yo‘l qo‘ymoqda, o‘quv topshiriq ishlarini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish juda muhimdir. Bu metodika, pedagogik uslubni yanada rivojlantirish va o‘quvchilar uchun o‘rganish jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalar va o‘quv topshiriqlar: Innovatsion texnologiyalar (masalan, interaktiv darsliklar, onlayn darslar, ilova asosida ta’lim, virtual o‘qituvchi platformalari, va boshqalar) o‘quv topshiriqlarni o‘rganish va tushuntirish jarayonlarini yanada samarali qilishi mumkin. Bu texnologiyalar o‘quvchilarning mualliflik va tasavvur qobiliyatlari, tahlil va javobgarlik, bilimlarni amaliyotga o‘tkazish va kompyuter dasturlarini rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi.

Metodikaning yaratish tizimi: Metodikaning tuzilishi o‘quvchilar va o‘qituvchilarning talablari va xohishlari asosida o‘quv jarayonini individual qilib boshqarishga asoslangan bo‘lishi kerak. Bu, o‘quv topshiriqlarining innovatsion texnologiyalar asosida tuzilishi, o‘quv jarayonining monitoringi va baholashini o‘z ichiga oladi.

Amaliyotga asoslangan ta’lim: Teoritik bilimlarni amaliyotga o‘tkazish va o‘quvchilarning o‘zlarining bilimlarini amaliyotda sinovga chaqirish uchun samarali usullar, innovatsion texnologiyalar yordamida o‘rganilishi kerak. Bu, o‘quvchilarning kritik fikrlash, mualliflik va muhokama qobiliyatlari rivojlanishini ta’minlaydi.

Virtual o‘qituvchi platformalari: Bu platformalar o‘quvchilarga individual ta’lim olish va o‘zlarining o‘quv yo‘nalishlarini belgilash imkoniyatini beradi. Masalan, Google Classroom, Microsoft Teams, va Moodle kabi platformalar o‘quvchilar uchun elektronik topshiriqlar yaratish, vebinarlar o‘tkazish, va taqdimotlar ko‘rsatish uchun yordam beradi.

Interaktiv darsliklar va ilovalar: Interaktiv darsliklar va ilovalar o‘quv jarayonini qiziqarliroq qilish uchun eng muhim vositalardan biridir. Ular

o‘quvchilarga ma’lumotni o‘rganishda va ta’minlashda yordam beradi. Bu ilovalar o‘quvchilarga interaktiv sinovlar tashkil etish va o‘zlarining tahlil qilish va fikrlash qobiliyatlari rivojlantirishga ham yordam beradi.

Muvofiqlik va xavfsizlik: O‘quvchilarning onlayn platformalarda o‘rganish jarayonida, shaxsiy axborotlar muhofaza qilinishi kerak. Bu esa, muvofiqlik va xavfsizlik sohasida katta ahamiyatga ega. O‘quvchilarning axborotlari shifrlanishi, shaxsiy axborotlarini himoya qilish va onlayn identifikatsiya usullarini qo‘llash juda muhimdir.

Tezkor aloqa va qo‘llab-quvvatlash: O‘quvchilar o‘quv jarayonida maslahatlashish va yordam so‘ralishga xavfsiz va tezkor usullar bilan ta’minlanishi kerak. O‘quvchilar o‘qituvchilar yoki dasturxonalar bilan qo‘llab-quvvatlash uchun onlayn chatlar, elektron pochta yoki telefon raqamlari orqali aloqa qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak.

Bu qo‘shimcha ma’lumotlar, talabalarning mustaqil ta’lim, o‘quv topshiriq ishlarini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish metodikasini yaxshilash va rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Natijalar va so‘nggi oqibatlar: Metodikaning amalga oshirilishi va o‘quvchilarning o‘zlashtirishi va bilimlari rivojlantirilganida, ularning o‘zlashtirishi va qobiliyatlari samarali oshadi. Bu, o‘quvchilar va o‘qituvchilar uchun mustaqil ta’limning o‘zini o‘rganish va o‘rganish usullarini yangilashga yo‘l qo‘ymoqda.

Xulosa: Talabalarning mustaqil ta’lim, o‘quv topshiriq ishlarini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish metodikasi, pedagogik uslub va texnologiyalar uchun yangi yo‘nalishlar ochildi. Bu, o‘quvchilarning o‘zlashtirishi va bilimlarni rivojlantirish jarayonlarini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Ushbu metodika, o‘quvchilarning o‘zlarining o‘rganishni rivojlantirish va o‘quv topshiriqlarini amaliyotga o‘tkazish vaqti davomida ularga yordam berish uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Komarova T.S. O‘qitish metodikasi. - Moskva: Ma’rifat, 2019. 160 b.

2. International scientific and practical conference “Economics, management and digital innovation in education: modern trends and approaches”
D.T.Sobirov-2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10810692>

3. Axmedova M.E. Mustaqil topshiriqlar bilan ishlash va ularni baholash metodikasi // Metodik qo‘llanma, Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi”, MCHJ. Тошкент - 2022. 121 bet.

4. Raximov Z.T. Talabalar mustaqil ta’limini tashkil etish metodikasi, Monografiya. –T.: “Voriz” nashriyoti, 2019. – 116 b.